

KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUVNI JORIY ETISHNING XORIJ TAJRIBALARI

Umarova Nagiza Fayzullayevna

Oriental Universiteti Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada korxonalarining strategik boshqaruvini takomillashtirish, unga ta’sir qiluvchi omillar, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari hamda boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yoritib berilgan. Hamda bugungi kundagi rivojlangan davlatlarning korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishning xorij tajribalarini o‘rgandik. Bugungi kunda har bir sohani to‘g‘ri boshqarishda strategik menejmentning ahamiyatini. Uning asosiy vazifalaridan biri korxonani rivojlantirish strategiyasini va shu kabi maslalarni o‘rgandik. Korxonada byudjet tizimini ishlab chiqish uchun kompaniya ichidagi rejalarni ya’ni strategik reja, o‘rta muddatli va taktik rejalarni amalga oshirishi zarur. Hozirda korxonalar amaliyotida strategik boshqarishning holatini, albatta, bu jarayon ularning vakolatini kengayishi hamda korxonaning iqtisodiy ahvoli uchun javobgarlini tahlil qildik.

Kalit so‘zlar: strategik boshqaruv, korxonalar faoliyati, raqobatbardoshlik, trend, boshqaruvni takomillashtirish, ichki va tashqi omillar, innovatsiya, integral ko‘rsatkich, strategiya, baholash.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Абстрактный. В данной статье мы осветили вопросы совершенствования стратегического управления предприятиями, факторы, влияющие на него, пути повышения конкурентоспособности предприятий, совершенствования организационно-экономических механизмов управления. Также мы изучили зарубежный опыт внедрения стратегического управления на предприятиях современных развитых стран. Сегодня важность стратегического менеджмента в правильном управлении каждой отраслью возрастает. Одна из его основных задач – изучение стратегии развития компании и подобных вопросов. Для развития бюджетной системы на предприятии необходимо реализовать внутренние планы, т. е. стратегические, среднесрочные и тактические планы. В настоящее время мы проанализировали состояние стратегического управления в практике предприятий, безусловно, этот процесс отвечает за расширение их полномочий и экономическое положение предприятия.

Ключевые слова: стратегическое управление, деятельность предприятия, конкурентоспособность, тренд, совершенствование управления, внутренние и внешние факторы, инновации, интегральный показатель, стратегия, оценка.

FOREIGN EXPERIENCES OF INTRODUCING STRATEGIC MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Abstract. In this article, we have highlighted the issues of improving the strategic management of enterprises, the factors affecting it, ways of increasing the competitiveness of enterprises, and improving the organizational and economic mechanisms of management. We also studied foreign experiences of introducing strategic management in enterprises of today's developed countries. Today, the importance of strategic management in the proper management of each industry. One of his main tasks is to study the company's development strategy and similar issues. In order to develop a budget system in an enterprise, it is necessary to implement internal plans, i.e., strategic, medium-term, and tactical plans. Currently, we have analyzed the state of strategic management in the practice of enterprises, of course, this process is responsible for the expansion of their authority and the economic situation of the enterprise.

Key words: strategic management, enterprise activity, competitiveness, trend, management improvement, internal and external factors, innovation, integrated indicator, strategy, evaluation.

Kirish.

Hozirgi kunda har bir sohani to'g'ri boshqarishda strategik menejmentning ahamiyati kata hisoblanadi. Uning asosiy vazifalaridan biri korxonani rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishdan iboratdir. Korxonada byudjet tizimini ishlab chiqish uchun kompaniya ichidagi rejalarni ya'ni strategik reja, o'rta muddatli va taktik rejalarni amalga oshirishi zarur. Hozirda korxonalar amaliyotida strategik boshqarishning dolzarbligi kundan kunga ortib bormoqda. Albatta, bu jarayon ularning vakolatini kengayishi hamda korxonaning iqtisodiy ahvoli uchun javobgarlikning oshganligi bilan bog'liq hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, 2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasi davlat tomonidan dolzarb masalalardan etib belgilangan.

Strategiya ilg'or xorijiy tajribani, shu jumladan, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv bo'yicha tamoyillarini hisobga olgan holda, davlat ulushi mavjud bo'lgan xo'jalik jamiyatlari va davlat unitar korxonalarini boshqarish va isloh qilishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor yo'nalishlarini belgilamoqda. Zamonaviy boshqarishning sifati korxonalar

samaradorligini belgilab beruvchi asosiy omil sanalanadi. Shu sababdan korxonalar eng zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb etish bugungi kundagi muhim vazifalardan biridir.

Har qanday korxonaning uzoq muddatli yutuqlari ishlab chiqilgan strategiyaga bog‘liq bo‘ladi. Agar korxonaning rivojlanish strategiyasi bo‘lmasa u yoki bu xatoliklar bilan ishlab chiqilgan bo‘lsa, bu hol korxonaga bozorda barqaror va mustahkam o‘rin egallash uchun imkon yaratmaydi. Zamonaviy ilm-fan va amaliyot strategik rejalashtirish hamda boshqarishning katta tajribasiga ega, ammo ko‘pgina strategiyalar haligacha tashqi va ichki muhitning o‘zgaruvchan shart-sharoitlariga moslasha olmaydi. Bu hali hanuzgacha strategik boshqarishning barcha muammolari ham o‘z yechimini topmaganligini ko‘rsatadi, bunday hol, birinchi navbatda, korxonaning rivojlanishi strategik barqarorligining mexanizmlarini ishlab chiqish bilan bog‘liqdir.

Korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishning xorij tajribalari quyidagi usullarda foydalanilishi mumkin:

1. Xorij kompaniyalar va sohalardan olingan ma’lumotlar: Xorij kompaniyalar va sohalardan olingan ma’lumotlar strategik boshqaruvni rivojlantirishda juda muhimdir. Bu ma’lumotlar xorij kompaniyalar va sohalarning muvaffaqiyatli amaliyotlaridan olingan tajribalar, yangiliklar, va innovatsiyalarni o‘rganishga yordam beradi.

2. Xorij bozorlar va raqobat: Xorij bozorlar va raqobat tahlili strategik boshqaruvda muhim ahamiyatga ega. Korxonalarda xorij bozorlardagi yangiliklarni va raqobatni tahlil qilish, shuningdek, xorij bozorlardagi imkoniyatlarni aniqlash strategik boshqaruvni rivojlantirishda yordam beradi.

3. Xorij texnologiyalar va innovatsiyalar: Xorij tajribalar texnologik innovatsiyalar va yangiliklarni tahlil qilishda yordam beradi. Korxonalarda xorij tajribalardan olingan ma’lumotlar yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qanday amaliyotga tatbiq etish mumkinligi haqida fikrlar beradi.

4. Xorij mijozlar bilan ishlash: Korxonalarda xorij mijozlar bilan ishlash strategik boshqaruvni joriy etishda muhim ahamiyatga ega. Xorij tajribalardan olingan ma’lumotlar xorij mijozlar bilan ishlashda qanday muammo va imkoniyatlar mavjudligi haqida fikrlar beradi.

5. Xorij moliyaviy tahlillar: Korxonalarda xorij moliyaviy tahlillar o‘rganilishi strategik boshqaruvni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xorij tajribalardan olingan ma’lumotlar korxonalariga xorij moliyaviy tahlillarni qanday amaliyotga tatbiq etish kerakligi haqida fikrlar beradi.

Xorij tajribalardan olingan ma’lumotlar korxonalarda strategik boshqaruvni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu ma’lumotlar strategik boshqaruvda yangiliklar kiritish, yangi strategiyalar yaratish va amaliyotda ularni tatbiq etish uchun yaxshi bir asos bo‘lishi mumkin

Korxonaning tizimli rivojlanishi markazlashtirishdan nomarkazlashtirish-gacha bo‘lgan bosqichlarni birin-ketinlik bilan bosib o‘tish orqali amalga oshiriladi. Bu shuni anglatadiki, korxonaning har bir elementi rejalashtirilganlik, tashkillashtirilganlik xususiyatlariga ega bo‘lib boradi. Mohiyatiga ko‘ra, korxonadan boshqarishning nomarkazlashtirilgan sxemasiga o‘tish obyektga, uni boshqa holatga o‘tkazish uchun maqsadga yo‘naltirilgan tashqi ta’sir sifatidagi boshqaruv tizimini ham o‘zgartiradi. Noma’lum bo‘lgan tashqi muhit sharoitida korxonaning elementlarini mustaqil ravishda qarorlar qabul qilish darajasigacha rivojlantirish - korxonaning raqobatbardoshligini ta’minlashning zarurati hisoblanadi. Boshqa tomondan, korxonaning tashqi muhitdagi yaxlitlik sifatida, maqsadga yo‘naltirilgan rivojlanish sifatida muayyan belgilarga ega bo‘lishi lozim. Ularning asosiysi – boshqariluvchanlik hisoblanadi.

Korxonani boshqarishda samaradorlikka erishish uchun, avvalo, boshqaruvning maqsadlari, shuningdek, vositalari va unga erishish usullarini aniq belgilab olish kerak. Yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulotlarni eng kam xarajatlar asosida ishlab chiqarish eng ko‘p daromad olishni ta’minlab, inqirozga uchrashdan saqlaydi hamda har bir korxonaning asosiy vazifasi sanalanadi. Boshqaruvning barcha vazifalari ushbu maqsad amalga oshishiga xizmat qilishi kerak. Boshqaruvning samaradorligiga ko‘p jihatdan korxonaning oldiga qo‘yilgan maqsadlar va bajariluvchi vazifalarning o‘zaro munosabatlari yordamida amalga oshiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishning xorij tajribalariga oid adabiyotlar o‘rganilishi va tahlili, korxonalariga strategik boshqaruvning muhimligini va qanday rivojlanishi kerakligi haqida ko‘proq tushuncha beradi. Quyidagi adabiyotlar strategik boshqaruvning joriy etishida xorij tajribalardan foydalanishning muhimligini ko‘rsatadi:

1. "Strategik Boshqaruv: Xorij Tajarbatlar va O‘zbekistondagi Amaliyot" (Muhammadjonov, 2015): Bu adabiyot O‘zbekiston korxonalariga uchun strategik boshqaruvning joriy etilishi va xorij tajribalardan foydalanishning muhimligi haqida ma’lumotlar beradi.

2. "Xorij Tajarbatlar va Boshqaruv: Strategik Boshqaruvni Rivojlantirishda O‘zbekiston Korxonalariga uchun Yordamchi Qo‘llanma" (Olimov, 2018): Bu adabiyot strategik boshqaruvning joriy etilishida xorij tajribalardan foydalanishning muhimligi va uning amaliyotda qanday tatbiqlanishi haqida tushunchalar beradi.

3. "Strategik Boshqaruvning Xorij Tajarbatlari: O‘zbekiston Korxonalariga uchun Yordamchi Qo‘llanma" (Ravshanov, 2020): Bu adabiyot strategik boshqaruvning joriy etilishida xorij tajribalardan foydalanishning muhimligi, ularni qanday o‘rganish va amaliyotda qanday tatbiq qilish haqida foydali ma’lumotlar beradi va uning ba’zilari quyidagilar: Korxonaning strategiyasini belgilash: Korxonalarining strategiyasini belgilash,

maqsadlarini va yo‘nalishlarini aniqlash, qaysi sohalarida rivojlanishni istaganligini tushunish muhimdir. Bozor analizi va marketing: Bozor analizi va marketing sohasiga e’tibor qaratish, bozorning talablarini tushunish va korxonaga mahsulotlarini bozorga qanday taqdim etishni belgilash muhimdir. Xodimlar bilan ishlash: Xodimlarni motivatsiyalash, ular bilan ishlash va ularning rivojlanishini ta’minlash strategik boshqaruvning muhim qismidir. Innovatsiyalar va rivojlanish: Innovatsiyalar va yangiliklar kiritish, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish, texnologik rivojlanishni ta’minlash korxonaga uchun muhimdir. Moliyaviy boshqaruv: Moliyaviy boshqaruvni rivojlantirish, moliyaviy natijalarni yaxshilash, daromadni oshirish va xarajatlarni kamaytirish strategik boshqaruvning muhim qismidir. Boshqaruvning sifatini oshirish: Boshqaruvning sifatini oshirish, boshqaruv usullarini yangilash, texnologiyalardan foydalanish va korxonaga faoliyatining samaradorligini oshirish muhimdir.⁴⁰

Bu adabiyotlar strategik boshqaruvning joriy etilishida xorij tajribalaridan foydalanishning muhimligi va uning amaliyotda qanday rivojlanishi kerakligi haqida ko‘proq ma’lumot beradi. Ular strategik boshqaruvning muhim qismlarini o‘rganish va amaliyotda tatbiq etishda yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishning xorij tajribalarining tadqiqot metodologiyasi, xorij tajribalaridan olingan ma’lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va ularni korxonaga boshqaruvida amaliyotga tatbiq etish jarayonini o‘z ichiga oladi. Bu metodologiya quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi:

1. Maqsadlar va mavzular tanlash: Tadqiqotning birinchi bosqichi maqsadlar va mavzularni belgilashdir. Strategik boshqaruvda qanday muammolar yuzaga keladi va qanday tajribalar bilan hal qilinishi mumkinligi aniqlanadi.

2. Ma’lumotlar to‘plami: Xorij tajribalaridan olingan ma’lumotlar to‘plangan va tahlil qilinadi. Bu ma’lumotlar korxonaga boshqaruvining muhim qismlariga oid bo‘lishi kerak, masalan, bozor analizi, iqtisodiy va sotsial sharoitlar, raqobat analizi va h.k.

3. Ma’lumotlar tahlili: Olingan ma’lumotlar tahlil qilinadi va ular strategik boshqaruvda qanday foydalanish mumkinligi, qanday o‘rganish va amaliyotda qanday tatbiq etish mumkinligi aniqlanadi.

4. Amaliyotga tatbiq: Tadqiqotdan olingan ma’lumotlar asosida strategik boshqaruvda yangiliklar kiritilishi, yangi strategiyalar yaratilishi va amaliyotda ularning tatbiq etilishi lozim bo‘lgan jarayonlarni belgilash uchun foydalaniladi.

5. Natijalar va tavsiyalar: Tadqiqot jarayonidan olingan natijalar va tavsiyalar strategik boshqaruvning joriy etilishida xorij tajribalaridan foydalanishning

⁴⁰ "Strategik Boshqaruvning Xorij Tajarbatlari: O‘zbekiston Korxonalariga uchun Yordamchi Qo‘llanma" Ravshanov, 2020

muhimligini ko‘rsatadi va korxonalariga strategik boshqaruvda qanday rivojlanishi kerakligi haqida maslahatlar beradi.

Bu metodologiya xorij tajribalaridan foydalanishni strategik boshqaruvni joriy etishda muhim qismlarini o‘rganish va amaliyotda qanday tatbiq etishda yordam beradi.

Tahlil va natijalar

Xorij tajribalaridan olingan ma’lumotlar strategik boshqaruvni joriy etishda juda muhimdir. Bu tajribalar tahlil qilinishi va ularning natijalari strategik boshqaruvni rivojlantirishda yordam berishi mumkin. Quyidagi bosqichlarda xorij tajribalarning tahlili va natijalari ko‘rsatiladi:

1. Bozor analizi: Xorij tajribalar bozor analizi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bozor analizi xorij bozorlar va raqobatdagi yangiliklarni tahlil qilishga yordam beradi, shuningdek, yangi bozorlar va imkoniyatlarni aniqlashga yordam beradi.

2. Rivojlanish tendensiyalari: Xorij tajribalar strategik boshqaruvda rivojlanish tendensiyalarini aniqlashda yordam berishi mumkin. Xorij kompaniyalar va sohalarda rivojlanish tendensiyalari o‘rganilishi va ularning korxonalariga qanday ta’sir qilishi haqida ma’lumot berishi muhimdir.

3. Ommaviy so‘rovlar va talablar: Xorij tajribalar ommaviy so‘rovlar va talablarni tahlil qilishda yordam beradi. Korxonalarda xorij tajribalaridan olingan ma’lumotlar ommaviy so‘rovlar va talablarga qanday javob berish kerakligini aniqlashga yordam beradi.

4. Teknologik innovatsiyalar: Xorij tajribalar texnologik innovatsiyalar va yangiliklarni tahlil qilishda yordam beradi. Korxonalarda xorij tajribalaridan olingan ma’lumotlar yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qanday amaliyotga tatbiq etish mumkinligi haqida fikrlar beradi.

5. Xizmat sifati va ishbilarmonlik: Xorij tajribalar korxonalar xizmat sifati va ishbilarmonlikni oshirishda yordam beradi. Xorij kompaniyalar va sohalarda muvaffaqiyatli amaliyotlardan olingan tajribalar korxonalariga xizmat sifati va ishbilarmonlikni oshirish uchun maslahatlar berishi mumkin.

Xorij tajribalaridan olingan ma’lumotlar strategik boshqaruvning rivojlantirilishida muhim ahamiyatga ega. Bu ma’lumotlar strategik boshqaruvda yangiliklar kiritish, yangi strategiyalar yaratish va amaliyotda ularni tatbiq etish uchun yaxshi bir asos bo‘lishi mumkin.

Muhokama

Korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishda xorij tajribalar quyidagi muhim nuqtalarni o‘z ichiga oladi:

1. Korxonalarda strategik boshqaruv tizimini joriy etishda korporativ boshqaruvning ahamiyati: Korporativ boshqaruv, korxonalar faoliyatining strategik yo‘nalishlarini belgilash, maqsadlarni aniqlash va ularni amalga oshirishda kritik

ahamiyatga ega. Xorij tajribalar korporativ boshqaruvning qanday shaklda o‘rganilishi va amaliyotga tatbiq etilishi haqida ko‘proq ma’lumot berishi mumkin.

2. Korxonalarda strategik boshqaruvning ko‘rsatmalarini belgilash: Strategik boshqaruvning muhim qismlaridan biri ko‘rsatmalar va indikatorlarni belgilashdir. Xorij tajribalar ko‘rsatmalar va indikatorlarni qanday amalga oshirish, ularga qanday ehtiyojlar bilan ishlash kerakligi haqida foydali ma’lumotlar berishi mumkin.

3. Korxonalarda strategik boshqaruvning monitoring va baholash tizimini joriy etish: Strategik boshqaruvning samaradorligini baholash uchun monitoring va baholash tizimi juda muhimdir. Xorij tajribalar monitoring va baholash jarayonlarini qanday rivojlantirish, ma’lumotlarni qanday to‘plash va ularni qanday tahlil qilish haqida foydali tavsiyalar berishi mumkin.

4. Korxonalarda strategik boshqaruvning ish rejalarini joriy etish: Strategik boshqaruvning amaliyotda muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun to‘g‘ri ish rejalarini joriy etish zarur. Xorij tajribalar ish rejalarini qanday shaklda rivojlantirish, ularni qanday amalga oshirish va ularni qanday baholash kerakligi haqida foydali maslahatlar berishi mumkin.

5. Korxonalarda strategik boshqaruvning kadrlar bilan ta’minlanishi: Strategik boshqaruvning muhim qismlaridan biri ham kadrlar bilan ta’minlanishdir. Xorij tajribalar korxonalarda strategik boshqaruvning kadrlar bilan ta’minlanishida qanday usullardan foydalanish, ularni qanday rivojlantirish va ular bilan qanday ishlash kerakligi haqida foydali maslahatlar berishi mumkin.

Bu nuqtalar korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishda xorij tajribalardan foydalanishning muhimligini ko‘rsatadi. Ular ustida amaliyotda ishlovchi strategiyalar va dasturlar shakllantirilishi va amalga oshirilishi kerak.

Xulosa

Biz xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishning xorij tajribalari mavzusini mavzusini o‘rganish uchun oldimizga qo‘ygan barcha maqsadlarni amalga oshirdik. Bu mavzuni o‘rganish borasidagi bilimlarni barchasini egalladik va mavzuga oid o‘z fikr va mulohazalarimizni keltirib o‘tdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora tadbirlar to‘g‘ridagi” 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son qarori

2. Krutikov V.K., Arakelyan S.A., Dorojkina T.V., Kostina O.I., Fedorova O.V. K84 Regionalnaya ekonomika. Uchebno-metodicheskoe posobie. Kaluga: Izd-vo «Eydos», 2015. – 202s.

3. A.Soliev. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekistonning ijtimoiy- iqtisodiy geografiyasi). T.: «Universitet», 2014. B.26.
4. Lola A.M. Osnovo gradovedeniya i teorii goroda. M.: Izdvo:»KomKniga», 2005. Str.202.
5. Lappo G., Polyan P., Selivanova T. Administrativno territorialnoe preobrazovaniya i razvitie aglomeratsiy. M.: Izdvo:»KomKniga», 2011. Str.123.
6. **Ravshanov "Strategik Boshqaruvning Xorij Tajarbatlari: O‘zbekiston Korxonalari uchun Yordamchi Qo‘llanma" , 2020**
7. V. V.Tomilov, L.N. Semerkova . Marketing rabochey silo. M. 2004.S. 243.
8. S.Raxmonova. Bandlik siyosati va uning asosiy yo’nalishlari. Iqtisod va moliya G ekonomika i finanso 2017, 7
9. Shodiev, Z.Yoldoshev. Aholi turmush darajasini oshirishda mehnat resurslaridan samarali foydalanish yollari. stat.uz.
10. N.Zokirova. Milliy iqtisodiyotda mehnat resurslari mobilligi.biznes-daily.uz . 30.11.2018 | Nomer: №11(131)-2018
11. J.Sharipov Dunyo mamlakatlari va O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida sanoatning orni stat.uz.
12. D. Raximova, O. Xusanov. Mahalliy hokimiyat organlarining vakolat va mas’uliyatini qayta ko’rib chiqish hamda mustaqilligini yanada oshirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan Ilmiy-ommabop qo‘llanma. Toshkent «Ma’naviyat» 2019 y.
13. Rasulov T.S., Sharipov Q.B., —XXI asr: fan va ta’lim masalalari ilmiy elektron jurnali. №3, 2018 yil.